

DA INOVAÇÃO EDUCATIVA À SUSTENTABILIDADE NO PROCESSO DE ENSINO

BERNARDO SACANENE

<https://orcid.org/0000-0002-0291-9649>

Doutor; Escola Superior Pedagógica Do Bengo. Bengo. Angola

bernardo.sacanene@espbengo.edu.ao

DATA DA RECEPÇÃO: Junho, 2025 | DATA DA ACEITAÇÃO: Junho, 2025

Este número, intitulado *‘da inovação educativa à sustentabilidade no processo de ensino’* centra-se na discussão do uso de tecnologias e abordagens pedagógicas inovadoras e da disseminação do conhecimento, com realce para o papel da escola na construção da consciência ambiental e no acesso democrático à informação. Com efeito, para dar corpo a discussão, selecionou-se as expressões: equidade de género, moralização da sociedade, intervenção lúdica, fonte do direito, aprendizagem da língua, desempenho de professores(as), reforma educativa, repositório digital institucional, educação ambiental e necessidade educativa especial como linhas condutoras para o desdobramento de questões em pauta relacionadas à inovação e sustentabilidade no processo de ensino.

Inovação educativa é entendida, de acordo com Costa (2023), como mudanças dinâmicas que acrescentam valor aos processos pedagógicos e organizacionais, de que resultam a melhoria dos resultados das aulas e a satisfação dos actores educativos, constituindo-se desse modo, para o caso em referência, na necessidade que motiva o exercício de busca constante que as organizações se impõem. O fim último da inovação educativa é, entretanto, responder, de modo satisfatório, às necessidades educativas das pessoas que se servem desse bem. Para Alves e Cabral (2022, pp. 8–9),

os programas e os projetos de inovação pedagógica e educativa precisam não apenas do consentimento dos líderes (de topo e intermédios), mas do impulso, do reconhecimento, da mobilização, da proximidade, da alocação de meios, da ativação das vontades que permitam que a generalidade dos membros da “comunidade educativa” participe de forma ativa e colaborativa no processo de inovação e mudança

As propostas aqui apresentadas reforçam, de forma inequívoca, esse compromisso em envolver todas partes para as mudanças que se pretendem.

Relativamente à sustentabilidade no processo de ensino, tomou-se como referência o trabalho de Duarte et al (2022) que defendem a inclusão de temas sobre a sustentabilidade nas políticas da educação e a reflexão sobre o reconhecimento dos particulares desafios, bem como das oportunidades que o novo século apresenta, impondo-se que os *curricula* permitam transmissão de conhecimento, valores e competências, de forma multidimensional, alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

As ideias de inovação e de sustentabilidade no processo de ensino estão ancoradas nas dezoito partes adicionada à recensão crítica (a décima nova) sobre as quais assentam cada um dos artigos que compõe o número da presente edição. À medida em que cada artigo for discutido e analisado serão reveladas as relações que essas partes estabelecem com o tema em análise e as várias propostas referentes à ideia de inovação e de sustentabilidade ficarão mais evidentes. Foi a pensar no tipo de relação que se organizou o número, dividido em diferentes partes, designadamente:

A primeira traz como título “a paridade e equidade de género no garante do desenvolvimento social no continente: Angola, perspectivas na Região da Africa Austral (SADC)” e discute questões da participação da mulher nas esferas sociais e do desenvolvimento de África em fóruns nacionais e internacionais. E assenta na reflexão sobre o papel da mulher no actual contexto, sua dignificação social e potencial, bem como as suas contribuições na vida política, na investigação científica e sobre alguns constrangimentos (barreiras) de vária ordem com que se deparam para uma integração mais inclusiva na vida pública e na esfera social.

A segunda parte é sobre “a avaliação e intervenção lúdica no atendimento educacional especializado: um estudo de caso em Benguela”. Nesse estudo, a tónica recai sobre avaliação diagnóstica de um aluno com Transtorno Autista (TA), de nível um, indicando as acções que estimulam a interacção socio-afectiva e objectiva e propõe uma estratégia de intervenção com o propósito de estimular as habilidades para desenvolver e se relacionar e, desse modo, contribuir para a sua socialização e melhor aprendizado.

De seguida, a terceira parte com o título “as disfunções do costume como fonte do direito no ordenamento jurídico angolano: proposta para uma jurisprudência crítica” e faz os

seguintes questionamentos: como é um direito não codificado? Como se expressa um direito não codificado? Como se impõe um direito não codificado? Qual o alcance de um direito não codificado? Qual é o seu critério de validade? Como é a sua juridicidade? E conclui que o direito costumeiro e os costumes em si mais estão para identificação dos povos do que para regular uma sociedade, tal como se deduz do seu conceito, isto é, enquanto um conjunto de práticas reiteradas com a convicção da sua validade.

A quarta, faz uma reflexão sobre a necessidade de se introduzir documentos sonoros/audiovisuais no ensino e aprendizagem do Francês Língua Estrangeira e tem como título “documentos sonoros/audiovisuais como suporte didáctico no ensino de francês para desenvolver a compreensão oral: um estudo na escola de formação de professores de Benguela”. O estudo mostra as razões por que o corpo docente e discente tem pouco proveito dos materiais que lhes são colocados à disposição pelo Centro de Recursos e dos manuais que trazem CD e DVD com a finalidade de melhorar a compreensão oral.

A quinta é sobre “*foreign language learning: the strategies for teacher in learner’s motivation*” (aprendizagem de língua estrangeira: as estratégias do professor para a motivação do aluno) e propõe estratégias para que os professores motivem os alunos e as alunas a participar, activamente, nas actividades de aprendizagem em sala de aula, a fim de estimular a levarem a sua aprendizagem mais a sério e a consciencializar os professores sobre a importância da motivação.

“*Raising english language teachers’ awareness of the use of effective strategies to get english learners writing a good paragraph: case study teacher training School-Magistério BG 4011- Cubal, Benguela*” (sensibilização dos professores de língua inglesa para o uso de estratégias eficazes para levar os alunos de inglês a escrever um bom parágrafo: estudo de caso formação de professores Escola-Magistério BG 4011- Cubal, Benguela), que compõe a sexta parte, analisa as diferentes partes do parágrafo e propõe algumas estratégias para ajudar os(as) professores(as) dos(as) formandos(as) a lidarem adequadamente com a escrita de parágrafos durante as suas actividades educacional.

A sétima parte analisa o impacto das práticas Supervisivas no desempenho dos professores da escola em estudo e aponta essas práticas regulares apesar das dificuldades experimentadas, com esforço na procura de soluções para êxito no cumprimento dos objectivos, visando a melhoria do desempenho dos professores e a qualidade

educativa. Essa parte intitula-se “impacto das práticas supervisivas no desempenho dos professores do Complexo Escolar BG-1011 Joaquim Kapango – Benguela.”

A oitava parte, com o título “reformas educativas e suas implicações sociais na qualidade da educação: entre o normativo e o pragmático”, apresenta uma reflexão que incide sobre as reformas e suas implicações sociais na qualidade do ensino em Benguela. Os dados permitem depreender que apesar de as políticas e as reformas educativas apontarem para a melhoria da qualidade da educação e ensino, as percepções dos actores é adversa.

A nona a parte é sobre “repositórios digitais institucionais como ferramentas para a visibilidade da produção científica angolana”. O texto mostra o papel dos repositórios digitais na visibilidade da produção científica e apresenta conceitos de: ciência aberta, comunicação e produção científica no âmbito do acesso aberto, apontando, ainda, a Universidade Agostinho Neto como potencial fonte de produção científica em Angola capaz de povoar repositórios digitais, tendo em conta o número de outorgados a nível de mestrados, doutorados e de licenciatura, nos últimos seis anos, ou mesmo de docentes que participaram em eventos científicos nacionais e internacionais e que apresentaram as suas pesquisas concluídas ou em curso.

“Um olhar para a política angolana de importação de cadernos escolares: uma perspectiva de identidade cultural e educação ambiental para crianças do ensino primário” compreende a décima parte e investiga a eficácia de uma intervenção educacional destinada a revitalizar a cultura do vestuário angolano e promover a educação ambiental em uma escola primária. Os dados apresentados demonstraram um aumento significativo na adesão em ambas as áreas, indicando um aumento no uso de trajas africanos e maior conscientização ambiental. A pesquisa sugere que a integração de elementos culturais e ambientais em materiais didáticos é uma estratégia eficaz para promover mudanças comportamentais e valorizar a identidade cultural e ambiental em contextos escolares.

A décima primeira parte intitulada “a variabilidade do comportamento da criança com necessidade educativa especial de carácter processológico: um estudo de caso”. No artigo é analisada a variabilidade do comportamento do aluno com necessidade educativa especial de carácter processológico no processo de ensino-aprendizagem. Os resultados indicam que o aluno em estudo tem uma necessidade educativa especial de carácter processológico, especificamente: a dislexia e a disortografia influenciadas pelo processo vivenciado desde o período pré, peri e pós-natal.

A décima segunda analisa “a construção de narrativas sobre a história local e o perigo dos silêncios e das ausências em contextos de escrita” nas narrativas históricas de estudantes do Curso de Ensino de História do ISCED-Cabinda, entre 2012 e 2021. O texto identifica as lacunas e aborda a discrepância entre a realidade do património cultural de Cabinda e a escassez de modelos para o ensino da história local. Explora as questões ligadas aos encontros e desencontros ideológicos nas narrativas sobre a evolução histórico-político da Vila do Belize e Tandu-Nzinze, bem como a conflitualidade na designação da língua local, “Ibinda/Fioti”.

A décima terceira parte investiga a “estrutura das músicas infantis para o desenvolvimento das actividades pedagógicas no curso de ensino primário”, tendo como fundamento a estrutura, melodia, letra e ritmo e a sua importância e aplicabilidade no processo de ensino-aprendizagem no contexto do ensino superior angolano. No estudo, aponta-se que uma estrutura musical bem elaborada e devidamente contextualizada contribui de forma significativa para a aprendizagem das crianças, auxiliando-as no desenvolvimento da linguagem oral e escrita, na capacidade de memorização, na socialização, na expressão emocional, na apreciação estética da arte musical e na melhoria da concentração em sala de aula.

A seguinte, designada “o impacto das políticas de empregabilidade na redução da taxa do desemprego jovem: uma análise a partir dos números no contexto angolano (2019-2023)”, que compõe a décima quarta parte analisa, socorrendo-se à base metodológica das abordagens qualitativa e quantitativa e com recurso à análise documental, à análise estatística descritiva, ao repositório do Ministério das Finanças, à base de dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) e aos relatórios do Ministério de Administração, Trabalho e Segurança Social (MAPTSS), o papel do programa «promoção da empregabilidade» na inserção de jovens no mercado de trabalho e o seu impacto na redução das taxas de desemprego nos jovens com 15-24 anos de idade em Angola, no período 2019-2023.

“Cultura, dimensões da cultura e política cultural em Angola” constitui-se como décima quinta parte e indaga sobre os preceitos inerentes à cultura, as suas dimensões e tudo o que é, o que deveria ser e porque o seria, o que se fez, o que deixou de se fazer a partir do que se produziu e os seus efeitos na sociedade angolana, cuja característica é diversa etnicamente.

A décima sexta parte é sobre a “legalização da canábis sob uma perspectiva comparativa entre Angola e Alemanha no sistema romano-germânico”. A abordagem discute os aspectos jurídicos, sociais e económicos da legalização, destacando as semelhanças e as divergências nas abordagens de cada contexto e visa, entretanto, compreender os impactos da legalização no combate ao mercado ilegal, na melhoria dos serviços de saúde pública e nos desafios legais emergentes.

Na sequência, a décima sétima parte com o título: “Políticas Colonização Portuguesa Em Angola: O Assimilacionismo” discute questões sobre a lavagem total dos cérebros dos nativos angolanos e a sua subsequente integração na cultura portuguesa e conclui que a assimilação na sociedade angolana foi uma política muito violenta e que como consequência, muitos negam e rejeitam a sua própria cultura

O “estudo exploratório dos resultados dos Exames Nacionais de Acesso na ESPE-Bengo: análise de dados” é o décimo oitavo, que reflecte sobre a queda substancial na admissão de estudantes, acompanhada por uma crescente taxa de reprovação nos referidos exames. A proposta procura entender, mediante análise de dados detalhada dos Exames Nacionais de Acesso dos anos académicos 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 nas disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática dos cursos de Licenciatura em Ensino da Matemática, Ensino da Informática e Ensino da História e Ensino Primário, as razões por trás dessa queda e do índice elevado de reprovação. Os dados reforçam a necessidade de se aprimorar a preparação dos(as) candidatos(as) e ressaltam a importância de intervenções específicas, como cursos preparatórios, para elevar o desempenho e promover a inclusão de um número maior de estudantes qualificados(as).

O décimo nono artigo, “o papel do director na organização escolar: um estudo de caso em Angola” é um trabalho empírico, que decorreu durante o ano lectivo de 2015, na Escola Missionária do I e II Ciclo do Ensino Secundário do Município de Benguela, investiga competências essenciais ao exercício do cargo de director escolar assente em três objectivos de investigação, nomeadamente: i) averiguar competências essenciais ao exercício do cargo de director de escola; ii) compreender aspectos inerentes ao exercício do cargo de director de escola e iii) desenvolver conhecimento sobre o perfil de competências de um director de escola.

Por fim, a recensão crítica ao ensaio sobre a leitura da alma e o significado das palavras – descrição e significado – em Luís Kandjimbo. A obra seleccionada é Filosofia e Cultura

Angolana – Tópicos e Problemas. O tópico escolhido foi: *wanga, umbanda ou feitiço?* A leitura da alma e o significado das palavras do nono capítulo da referida obra, com foco no segundo segmento semântico de *descrição e significado*, que problematiza o sentido dos conceitos *wanga, kindoki e umbanda* do reportório da cultura angolana, cujo equivalente, em português, correspondente a feitiço.

Assim, a reflexão sobre questões ligadas à inovação educativa e sustentabilidade no processo de ensino responde, em parte, aos propósitos da Agenda 2030, sendo por isso um assunto de capital relevância, não apenas por abordar assuntos que respondem aos objectivos do desenvolvimento, mas e sobretudo por discutir as particularidades do ensino local, com a busca de soluções para melhorar o bem-estar das pessoas.

Referências

- Alves, J. M. & Cabral, Ii. (Eds.). (2022). *Ensaaios e práticas de inovação educativa*. Universidade Católica Portuguesa. <http://hdl.handle.net/10400.14/38987>
- Costa, A. C. R. da. (2023). *A influência das lideranças escolares na implementação de inovação educativa [Em linha]: um estudo de casos no Concelho de Vila Nova de Famalicão* [Dissertação de Mestrado, Universidade Aberta]. <http://hdl.handle.net/10400.2/15136>
- Duarte, M., Farinha, C. S., Caeiro, S., Santos-Reis, M., Simão, J., Rigueiro, C., Galacho, C., Câmara, P., Pedro, J., Dinis, M. A. P., Araújo, M. A. & Silva, M. V. da. (2022). Boas Práticas para a Promoção da Sustentabilidade no Ensino e Curricula nas Instituições de Ensino Superior. *4.ª Conferência Campus Sustentável 2022 (CCS 2022)*, 93–94. <https://ccs2022.ipleiria.pt/sessoes-paralelas-3/>